

KOMPOSISI VEGETASI MANGROVE SEBAGAI HABITAT DAN IDENTIFIKASI BAGI PRIMATA

Hafizhah Rahmayani (1810423018), Jurusan Biologi, Fakultas
MIPA, Universitas Andalas, Padang
Email: hafizhahrahmayani07@gmail.com

Kekayaan Indonesia akan keanekaragaman hayati dengan komponen-komponennya merupakan masa depan umat manusia sebagai sumber ketahanan pangan, kesehatan dan bahkan energi. Dengan potensi ini, Indonesia wajib melakukan upaya konservasi beserta legislasi yang efektif untuk mengatasi laju kerusakan dan kehilangan keanekaragaman hayati yang telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Indonesia merupakan salah satu dari tiga negara dengan kekayaan Sumber Daya Alam hayati terbesar di dunia selain Brazil dan Zaire atau Republik Demokratik Kongo. Dalam ekosistem keberadaan hutan mangrove amatlah penting dikarenakan mempunyai peran ganda disamping memiliki potensi ekologis dan juga memberikan manfaat ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat disekitarnya. Keberadaan hutan mangrove sekarang ini cukup mengkhawatirkan karena ulah manusia untuk kepentingan konversi lahan sebagai tambak, pemukiman, perhotelan, ataupun tempat wisata. Hal ini diakibatkan dengan laju pertumbuhan pendudukan dan perkembangan pembangunan yang sangat pesat.

Ekosistem mangrove di Indonesia berada dalam kondisi kritis karena hampir 5,9 Mha dari 8,6 Mha rusak. Ekosistem mangrove di Indonesia saat ini sekitar 2,7 Mha berada dalam kondisi baik (Mukhtar et al., 2017). Kawasan mangrove yang kondisinya baik ini juga terdapat di Bukik Ameh, Teluk Mandeh, Sumatera Barat dengan luas areal 1.642 ha. Karena kurangnya informasi ilmiah lingkungan di kawasan ini, penting untuk memahami pola zonasi mangrove dan vegetasinya sebagai pertimbangan terhadap kebijakan dan pengembangan lingkungan.

Sebagian besar hutan Sumatera saat ini telah terganggu oleh berbagai aktifitas manusia. Pemantauan kehadiran binatang liar seperti kelompok mamalia di hutan sekunder atau daerah dengan sumber daya kunci penting dilakukan. Selain memberikan data mengenai keanekaragaman jenis binatang yang ada, upaya ini digunakan untuk melihat jenis binatang apa saja yang mampu beradaptasi terhadap aktivitas manusia (Novarino, Kamilah, Nugroho, Janra, Silmi dan Syafrie, 2007). Melalui penelitian ini dapat mengetahui komposisi vegetasi mangrove sebagai habitat bagi primata dalam ekosistem di Sumatera Barat dan dapat diketahui dan mengetahui karakteristik lingkungan ekosistem dapat berpengaruh terhadap vegetasi mangrove dan mamalia.

Konservasi mempunyai arti pelestarian yaitu melestarikan/mengawetkan daya dukung, mutu, fungsi, dan kemampuan lingkungan secara seimbang (MIPL, 2010; Anugrah, 2008; Wahyudi dan DYP Sugiharto (ed), 2010). Adapun tujuan konservasi (1) mewujudkan kelestarian sumberdaya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya, sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan dan mutu kehidupan manusia, (2) melestarikan kemampuan dan pemanfaatan sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya secara serasi dan seimbang. Selain itu, konservasi merupakan salah satu upaya untuk mempertahankan kelestarian satwa. Tanpa konser-vasi akan menyebabkan rusaknya habitat alami satwa. Rusaknya habitat alami ini telah menyebabkan konflik manusia dan satwa. Konflik antara manusia dan satwa akan merugikan kedua belah pihak; manusia rugi karena kehilangan satwa bahkan nyawa sedangkan satwa rugi karena akan menjadi sasaran balas dendam manusia (Siregar, 2009). Konservasi hutan mangrove harus melibatkan masyarakat lokal dan pemerintah, karena memiliki kearifan lokal yang sudah teruji sejak lama dalam melestarikan hutan mangrove (Mukhtar et al., 2021).

Vegetasi hutan mangrove di Indonesia memiliki keanekaragaman jenis yang tinggi, dengan jumlah jenis tercatat sebanyak 202 jenis yang terdiri dari 89 jenis pohon, 5 jenis palem, 14 jenis liana, 44 spesies epifit dan 1 jenis sikas. Namun demikian hanya terdapat kurang lebih 47 jenis tumbuhan spesifik hutan mangrove. Paling tidak di dalam hutan mangrove terdapat salah satu jenis tumbuhan sejati penting atau dominan yang termasuk ke dalam 4 family yaitu : Rhizophoraceae (Rhizophora, Bruguiera, Ceriops), Sonneratiaceae (Sonneratia), Avicenniaceae (Avicenia) dan Meliaceae (Xylocarpus). Beberapa tipe komunitas mangrove dan kekayaan jenis di Indonesia antara lain di Cilacap ditemukan 14 jenis (Marsono, 1980).

Keanekaragaman jenis mangrove dan fauna pada setiap wilayah berbeda-beda. Informasi tentang keanekaragaman jenis mangrove dan fauna yang hidup dalam kawasan hutan mangrove

masih sangat terbatas. Upaya melakukan pemantauan hadirnya binatang terutama dari kelompok mamalia di hutan sangat penting dilakukan, berguna untuk melihat binatang apa yang beradaptasi terhadap aktivitas manusia (Novarino et al., 2007). Mangrove merupakan habitat bagi berbagai jenis satwa liar seperti primata, reptilia dan burung. Satwa liar yang terdapat di ekosistem mangrove merupakan perpaduan antara fauna ekosistem terestrial, peralihan dan perairan. Satwa liar terestrial kebanyakan hidup di pohon mangrove sedangkan Satwa liar peralihan dan perairan hidup di batang, akar mangrove dan kolom air (Dedi S et al., 2007).

Hutan mangrove atau bakau merupakan salah satu bentuk komunitas yang ada di daerah pasang surut dan khas yang mendukung kehidupan biota lain. Hock and Sasekumar (1979) melaporkan adanya primata yang hidup di hutan mangrove. Primata tersebut adalah monyet ekor panjang (*Macaca fascicularis*) dan lutung (*Presbytis cristata*). Sumber pakan yang dimanfaatkan primata dari hutan mangrove adalah didominasi dari buah-buahan. Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Hill (1997) yang menyebutkan bahwa buah dan biji dari tumbuhan mangrove api-api (*Avicennia spp.*) merupakan tumbuhan pakan bagi monyet ekor panjang. Selain buah, monyet juga memakan bagian pucuk daun yang masih muda. Hal itu dipengaruhi oleh bahwa monyet ekor panjang memiliki alat pencernaan yang hanya mampu mencerna makanan yang mudah dicerna seperti buah-buahan, pucuk-pucuk daun atau daun muda dan tidak bisa makan daun-daun yang telah tua (MacKinnon, 1980).

Napier dan Napier (1967) yang menyebutkan bahwa aktivitas monyet ekor panjang di hutan mangrove lebih banyak dilakukan di tanah (terrestrial) dari pada dipohon (arboreal). Aktivitas di tanah lebih banyak dilakukan untuk mencari makan ke tepi sungai, mengingat bahwa monyet ekor panjang adalah satwa frugivora (makanan utama buah-buahan) sampai omnivora yang juga memakan kepiting dan Mimi yang ada di tepi sungai. Sumber pakan lainnya bagi monyet seperti yang terdiri dari jenis vegetasi mangrove dan vegetasi bukan mangrove yang biasa berada di sekitar habitat mangrove.

Analisis komposisi vegetasi mangrove dan identifikasi primata menggunakan metode kuadrat plot dengan ukuran $10 \times 10 \text{ m}^2$ yang dipasang secara acak sepanjang pesisir pantai. Sancayaningsih dkk (2014) menjelaskan bahwa data yang dikoleksi dilapangan meliputi data vegetasi pohon, sapling dan semai (seedling). Diameter breast high (DBH 130 cm), tinggi pohon dan kanopi pohon. Data vegetasi dianalisis untuk melihat densitas, densitas relatif, frekuensi, frekuensi relatif, luas basal area, luas basal area relatif, luas kanopi, kanopi relatif dan nilai penting. Data yang dihitung meliputi, rata-rata jarak, densitas mutlak, densitas relatif, frekuensi, frekuensi relatif, luas basal area, luas basal area relatif, luas kanopi, kanopi relatif, dan nilai penting. Data parameter fisikokimia yang akan diambil dilapangan meliputi temperatur udara dan kelembaban udara, pH tanah dan kelembaban tanah. Pengambilan data parameter akan dilakukan satu kali dibagian tengah plot ukuran $10 \times 10 \text{ m}^2$. Data tersebut akan dimasukkan kedalam tabel parameter fisikokimia. Mengamati primata yang menempati berdasarkan sebaran mangrove ditetapkan ada lima plot yang masing-masing tiap plotnya berukuran $10 \text{ m} \times 10 \text{ m}^2$ dan disetiap plot dibagi lagi menjadi 4 sub plot organisme berukuran $5 \times 5 \text{ m}^2$ untuk mempermudah perhitungan primate vertikal pada mangrove, keberadaan primata yang berasosisasi di mangrove mewakili setiap pengaruh di ditempatkannya plot.

Selanjutnya pengamatan untuk identifikasi primata menggunakan camera trap. Camera trap telah banyak dilakukan untuk pemantauan populasi dan kelimpahan hewan mamalia besar. Jefferally (2001) mengenai populasi dan kelimpahan tapir (*Tapirus terrestris*) di Surama Brazil, Wibisono (2006) meneliti mengenai populasi harimau di Kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, Silmi (2006) menggunakan camera trap untuk mengetahui ukuran populasi tapir (*Tapirus indicus, desmarest*) di Kawasan Hutan Lindung Desa Taratak Pesisir Selatan, Novarino, et al.(2007), melakukan penelitian mengenai kehadiran mamalia pada sesapan (Salt lick) di Hutan Lindung Taratak, Kab Pesisir Selatan, Sumatera Barat.

DAFTAR PUSTAKA

- Dedi Soedharma, Mujizat Kawaroe, Adriani Sunuddin, Hawis H. Madduppa dan Beginer Subhan (2007). *Ekosistem Mangrove*. Artikel Ekologi Laut Tropis. IPB . http://web.ipb.ac.id/~dedi_s
- Hill DA. 1997. Seasonal variation in the feeding behaviour and diet of Japanese macaques (*Macaca fuscata yakui*) in lowland forest of Yakushima. *Amer J Primatol* 43: 305-322.
- Hock, L.B. dan Sasekumar, A.A. 1979. *A Preliminary study on the feeding ecology of mangrove primates, Kuala selangor, The Malaya Natural Journal*. 33 (2): 105-112.
- MacKinnon JR, MacKinnon KS. 1980. *Niche differentiation in primate communication*. In: Chivers DJ (ed.). *Malayan Forest Primates*. Plenum Press. New York.
- Marsono, D. 1989. *Synecological Considerations on Rehabilitation of Mangrove Vegetation. Prosiding Simposium; Mangrove Management: its Ecological and Economic Considerations*. Biotrop Special Publ. No. 37. Bogor.,
- MIPL. 2010. *Konservasi*. Purwokerto: STMIK AMIKOM
- Mukhtar, E., Raynaldo, A., & Novarino, W. (2021). *Carbon Stock Mapping Using Mangrove Discrimination Indices in Mandeh Bay, West Sumatra*. *ACL Bioflux*, 14(1), 430-440
- Mukhtar, E., Rahmi, F.Y., Okdianto, I., Novarino, W., Syamsuardi & Chairul. (2017). *Ecological Study of Mangrove Forest in Mandeh Bay, West Sumatra, Indonesia: I. Structure and Composition of True Mangrove*. *RJPBCS*. 8(2) : 107-111
- Napier JR, Napier PH. 1967. *A Handbook of Living Primates*. Academic Press. London.
- Novarino, W., S. N. Kamilah, A. Nugroho, M. N. Janra, M. Silmi dan M. Syafrie. 2007. *Kehadiran Mamalia pada Sesapan (Salt lick) Di Hutan Lindung Taratak, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat*. *Biota* 12(2) : 100-107.
- Sancayaningsih, R. P., Djohan, C. S. dan Hadisusanto, S. 2014. *Petunjuk Praktikum Ekologi*. Laboratorium Ekologi dan Konservasi. Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Silmi, M. 2006. *Ukuran Populasi Tapir (Tapirus indicus, Desmarest) di Kawasan Hutan Lindung Desa Taratak, Pesisir Selatan*. [Skripsi]. Padang. Universitas Andalas.
- Siregar, Parpen. 2009. *Konservasi sebagai Upaya Mencegah Konflik Manusia-Satwa*. *Jurnal Urip Santos*